

TÜRKİYE’DE FEN EĞİTİMİNDE 3E, 4E, 5E VE 7E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELLERİNİ KULLANAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN İÇERİK ANALİZİ¹

Tuğba OĞUZMAN²

<https://orcid.org/0000-0002-9965-2601>

Hasan KAYA³

<https://orcid.org/0000-0003-3529-9762>

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de 2000-2021 yılları arasında fen eğitimi alanında 3E, 4E, 5E veya 7E öğrenme modeli kullanılarak yürütülen makale çalışmalarının içerik analizi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yönteminin bir deseni olan durum çalışmasını tercih etmiştir. Araştırmada 117 makale incelenmiştir. Araştırmada incelenen çalışmaların, yayınlanma yılı, araştırma yöntemleri, araştırma desenleri, örneklem grupları, örneklem büyüklükleri, veri toplama araçları ve veri analiz yöntemlerine göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda fen eğitimi alanında 3E, 4E ve 7E öğrenme modeli kullanılarak yürütülen çalışmaların son yıllarda azaldığı görülürken, 5E öğrenme modelinin kullanıldığı çalışmaların ise arttığı görülmüştür. Araştırmalarda çoğunlukla nicel araştırma yöntemi, desen olarak ise yarı deneysel desen kullanıldığı, çalışma grubu olarak ortaokul ve lise öğrencileri ile çalışıldığı ve çoğunlukla 41-60 kişilik katılımcı ile yürütüldüğü tespit edilmiştir. İncelenen çalışmalarda veri toplama aracı olarak çoğunlukla başarı testi, tutum ölçeği ve görüşme formunun kullanılırken t-testi ile analizleri yapılmıştır. Sonraki araştırmalar için uluslararası fen eğitimi alanında yapılan 3E, 4E, 5E veya 7E öğrenme modeli kullanılan çalışmaların incelenmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, Öğrenme modeli, İçerik analizi

¹ Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tez çalışmasının bir bölümünden üretilmiştir.

² Öğretmen., Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tgdrk.38@gmail.com.

³ Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, hasankaya@erciyes.edu.tr.

CONTENT ANALYSIS OF SCIENTIFIC STUDIES USING 3E, 4E, 5E, and 7E LEARNING CYCLE MODELS IN SCIENCE EDUCATION IN TURKEY

Abstract

This study aims to analyze the article studies carried out using the 3E, 4E, 5E, or 7E learning model in the field of science education in Turkey between the years 2000-2021 with content analysis. The study preferred a case study, which is a design of qualitative research method. The study examined 117 articles. The studies examined in the research were analyzed by classifying them according to the year of publication, research methods, research designs, sample groups, sample sizes, data collection tools, and data analysis methods. The data obtained as a result of the analysis were presented in tables and graphics and interpreted. As a result of the analysis, it was seen that studies using the 3E, 4E, and 7E learning models in the field of science education have decreased in recent years, while studies using the 5E learning model have increased. We determined that the research mostly used a quantitative research method and quasi-experimental design as design, studied with secondary school and high school students as the study group, and was mostly conducted with 41-60 participants. In the studies examined, achievement tests, attitude scales and interview forms were mostly used as data collection tools, and analyses were made with t-tests. For further research, it is recommended to examine studies using the 3E, 4E, 5E, or 7E learning model in the field of international science education.

Key words: Content analysis, Science Education, Learning model

GİRİŞ

Fen eğitiminin temel hedefi, bireylerin değişen toplum şartlarına uyum göstermeleri, elde ettikleri bilgileri günlük hayatlarında kullanabilmeleri ve üst düzey beceri ve yeterliliklere sahip olabilmelerini sağlamaktır (Ananiadou ve Claro, 2009). Bireylerin içinde buldukları toplumun gereksinim ve taleplerini karşılayabilme yeteneğine sahip olabilmesi için 21. yüzyıl becerileri kapsamında öğrencilere kazandırılması gereken yetkinlikler de göz önüne alınarak eğitim anlayışında değişikliğe gidilerek 2004 yılında yapılandırmacı yaklaşımın temel alındığı bir öğretim programı hazırlanmıştır (Maya, 2016). İngilizce constructivism kelimesinin karşılığı olarak yapılandırmacılık, yapılanmacılık, bilgiyi yapılandırma, kurmacılık, bütünleştiricilik, yapısalcı öğrenme, yapıcılık, inşacılık, yapılandırıcı öğrenme, oluşumcu yaklaşım gibi kelime ve kavramlar kullanılmaktadır (Senger- Cebeci, 2007: 20). 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başlayan yapılandırmacı yaklaşım, Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner ve Von Glaserfeld'in 1950'ler ve sonrasında yaptıkları çalışmalarla yaygınlaşmış ve gelişme imkânı bulmuştur. Böylece hem öğrenme süreci boyunca öğrenenlerin ön bilgileri hem de öğretmenlerin inançları, öğrenme ve öğretme süreçleri, düşünceleri, stratejileri ile ilgili çalışmalar

yapılmaya başlanmıştır (Açıkgöz, 2004: 60). Yapılandırmacı fen öğretiminde ise öğretim stratejilerinin başında sorgulayıcı, rol alma, tahmin-gözlem açıklama, işbirlikçi öğrenme, kavram haritaları, karikatürler, probleme dayalı öğrenme ve öğrenme döngüsü modeli gelmektedir (Çepni ve ark., 2001).

Öğrenme döngüsü modeli isimlendirmesi, tanımı ve kullanımı, 1960'ların başında California Üniversitesi'nde Fen Müfredatı Geliştirme çalışmalarına dayanmaktadır. 1967 yılında Robert Karplus ve Herbert Thier; Araştırma, Buluş ve Keşifetme şeklinde olan üç aşamalı öğrenme h döngüsünün basamaklarını ve sırasını ortaya koymuştur (Lawson ve ark., 1989). Karplus, sonraki çalışmalarında bu basamakları, Keşifetme, Kavram Tanıtımı ve Kavram Uygulaması olarak değiştirmiştir (Bybee ve ark., 2006). Karplus'un üç aşamalı öğrenme döngüsü modeli sonraki yıllarda da yeni aşamalar eklenerek genişletilmiş ve sırasıyla dört aşamalı, beş aşamalı ve yedi aşamalı öğrenme döngüsü modelleri geliştirilmiştir. Bu öğretim modellerinin basamaklarının İngilizce karşılıkları "E" harfi ile başladığından bu öğrenme modelleri; 3E, 4E, 5E ve 7E öğrenme döngüleri olarak da bilinmektedir. Bu modellerin aşamaları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Öğrenme Döngüsü Modellerinin Aşamaları

3E	4E	5E	7E
		Giriş	Ön Bilgileri Yoklama Merak Uyandırma
Keşifetme Kavram Tanıtımı	Keşifetme Açıklama	Keşifetme Açıklama	Keşifetme Açıklama
Kavram Uygulama	Genişletme	Derinleştirme	Derinleştirme
	Değerlendirme	Değerlendirme	Değerlendirme İlişkilendirme

- 76 -

Fen eğitimi alanında XE öğrenme döngüsü modellerinin kullanıldığı çalışmalar incelendiğinde; STEM uygulamaları (Bahadır, 2020), laboratuvarı kullanımı (Nakiboğlu ve Şen, 2020), elektrik devreleri (Ültay, Ültay ve Usta, 2018), insan ve çevre (Kılıç Uyar ve Girgin, 2016), hücre bölünmeleri (Kaya ve Zengin, 2018) ve gaz basıncı (Şahin ve Çepni, 2012) gibi konularda çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda XE modellerinin akademik başarıda artış (Bahadır, 2020; Bulut ve Gürbüz, 2017), bilgilerin kalıcılığı yönünde artış (Kılıç ve ark., 2016; Toprak ve Çelikler, 2017), bilimsel süreç becerilerinin gelişmesine katkı (Asal, 2020; Ayaz, 2019) sağladığı görülmüştür. Alan

yazın incelendiğinde fen eğitimi alanında XE öğrenme modellerinin kullanıldığı çalışmaların içerik analizinin yapıldığı sadece iki araştırmaya rastlanılmıştır (Ezberci Çevik ve Öner Armağan, 2018; Şeremet ve ark., 2021). Bu araştırmalarda sadece 5E öğrenme modelini içeren çalışmaların içerik analizinin yapıldığı görülmektedir. Ancak 3E, 4E, 5E ve 7E modellerini içeren makale çalışmalarının içerik analizine ilişkin herhangi bir makale çalışmasına ulaşılmamıştır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2010-2021 yılları arasında yayımlanan fen eğitiminde XE öğrenme modelleri kullanılarak yapılan makale çalışmalarının betimsel içerik analizini yapmaktır. Çalışmada, fen eğitiminde XE öğrenme modellerini içeren makaleler yılları, araştırma yöntemleri, araştırma modelleri, örneklem grupları, örneklem büyüklükleri, veri toplama araçları ve veri analiz türleri çerçevesinde incelenerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları, ilgili alandaki makale çalışmalarının eğilimlerini, benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktadır. Bu sonuçların fen eğitimi alanındaki araştırmacılara referans olma özelliği taşıdığı, gelecekte yapılacak araştırmaların önceliklerini belirlemede rehber olacağı düşünülmektedir. Belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 2000-2021 yılları arasındaki XE öğrenme modellerini içeren fen eğitimi alanındaki makale çalışmalarının;

- 77 -

1. Yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. Araştırma yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?
3. Araştırma desenlerine göre dağılımı nasıldır?
4. Örneklem grubuna göre dağılımı nasıldır?
5. Örneklem büyüklüğüne göre dağılımı nasıldır?
6. Veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?
7. Veri analiz türlerine göre dağılımları nasıldır?

1. YÖNTEM

1.1. Araştırma Yöntemi

Bu araştırmada, içerik analiz yöntemlerinden betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Betimsel içerik analizi, belirli alanda yapılan nitel ve nicel araştırmaların ele alınarak

genel eğilimlerini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen sistematik çalışmalardır (Lin, Lin ve Tsai, 2014; Çalık ve Sözbilir, 2014). Betimsel içerik analizi, yapılan araştırmaları farklı başlıklar altında toplamak ve aynı konuyla ilgili verilerin farklılık ve benzerliklerini ortaya koyarak tüm çalışmalara erişimi sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir (Ültay ve ark., 2021). Betimsel içerik analizi çalışmalarının genel amacı, belirli bir konuyu incelemek suretiyle ilgili alanda yapılacak akademik çalışmalara yol göstermek ve konuyla ilgili genel eğilimi belirlemektir. Bu analiz türü, gelecekteki araştırmalar için bir rehber niteliği taşır ve ilgili alandaki genel eğilimlerin tespit edilmesine ve gelecekteki çalışmaların planlanmasına katkı sağlar (Ültay ve ark., 2021).

1.2. Verilerin Toplanması

Araştırma Türkiye’de XE öğrenme döngülerini içeren ve fen eğitimi alanında yapılan makale çalışmaları temel alınarak yürütülmüştür. Örneklem grubunda yer alan makalelerin Dergi Park ve TR Dizininde yer alması ve “3E”, “4E”, “5E” ve “7E” anahtar kelimelerini içermesi dikkate alınarak fen eğitimiyle alakalı çalışmalarına ulaşılmıştır. Araştırmada 2021 yılı Nisan ayına kadar yayımlanmış olan çalışmalar araştırmaya dâhil edilmiştir. Tarama kapsamı, 2000 yılından itibaren başlamasına rağmen 2000 ile 2004 yılları arasında herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olup, 2005 yılından itibaren yayımlanan makaleler örneklem grubuna dâhil edilmiştir.

- 78 -

Yapılan çalışmada 3E öğrenme modelinin kullanıldığı ve kriterlere uygun üç makaleye, 4E öğrenme modeli için kriterlere uygun üç makaleye erişim sağlanmıştır. 5E öğrenme modelini içeren 134 makaleye ulaşılmış olsa da bu makalelerden fen eğitimiyle alakalı olan ve Dergi Park veya TR Dizininde yer alan 96 makaleye ulaşılmıştır. 7E öğrenme modelinin kullanıldığı 19 makaleye ulaşılmış, ancak bunlardan fen eğitimiyle alakalı olan ve kriterlere uygun olan 15 makale çalışmaya dâhil edilmiştir. Böylece arama kriterlerine uygun olan ve erişim sağlanan toplam 117 makale çalışması ile araştırma yürütülmüştür. Örneklem grubunda yer alan makalelerin listesi Ek. I-IV’te verilmiştir.

1.3. Çalışmanın Güvenirlik ve Geçerliliği

Bu çalışmada nitel araştırmalarda kullanılan güvendiuyulabilirlik stratejilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada güvendiuyulabilirliği sağlamak amacıyla Lincoln ve Guba, (1986) tarafından belirlenen kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Bu kapsamda

aktarılabirlik amacıyla arařtırma sürecinin ařamaları, ilgili bölümlerde ayrıntılı bir Őekilde açıklanmıřtır. Çalışma, arařtırmada konusuna uygun örneklem seçimi yapılmıřtır. İnanırdıcılıđı sađlamak için tema ve kodlar oluřturularak uzman görüřüne sunulmuř ve gelen dönütler dođrultusunda düzeltmeler yapılmıřtır.

Çalışmanın güvenirdiđini sađlamak amacıyla incelenen makaleler teyit için kayıt altına alınmıř, analizler sonucunda elde edilen veriler uzman tarafından ham verilerle karřılařtırılarak teyit edilmesi sađlanmıřtır. Onaylanabilirlik amacıyla, yapılan analizler sonucu elde edilen veriler arařtırmacılar arasında fikir birliđine varılarak oluřturulmuř ve yorum yapılmadan sunulmuřtur (Shenton, 2004).

1.4. Veri Analizi

Bu çalışmada nitel arařtırma yöntemi uygulanmıř, veriler doküman analizi ile oluřturulmuřtur. Makalelerin kodlanması ve analizi için Ođuzman ve ark., (2021)'in kullandıkları arařtırma sınıflama formu temel alınmıřtır. Mevcut çalışma kapsamında da 117 makale çalışmasına iliřkin yedi alt problem, yedi bařlık olarak temalara ayrılmıř, ortak bir anlam iliřkisi kurularak benzer ve farklı yönleri odak alınarak kategorize edilmiřtir. Tema ve kod isimleri EXCEL programında yapılmıř olup, elde edilen veriler düzenlendikten sonra içerik analiz tekniđi kullanılarak çözümlenmiřtir. Kodlamalar sırasında arařtırmacılar sürekli fikir birliđi sađlamıř ve ortak görüşle kodlama güvenirdiđi sađlandıktan sonra ortaya çıkan bulgular grafikler Őeklinde sunulmuřtur.

- 79 -

2. BULGULAR

Bu bölümde örneklem grubundaki makalelerin betimsel içerik analizinin kapsamında; yayımlandıđı yıllara, arařtırma yöntemlerine, arařtırma desenlerine, örneklem gruplarına, örneklem büyüklüklerine, veri toplama araçlarına ve veri analiz yöntemlerine göre analiz edilerek grafikler Őeklinde sunulmuřtur.

Yapılan Çalışmaların Yıllara Göre Dađılımı

Yapılan çalışmaların yıllara göre dađılımlarına bu kısımda incelenmiřtir. Elde edilen bulgular fen eđitimi alanında XE öđrenme modellerini içeren makale çalışmaları ayrı ayrı incelenerek grafikler halinde verilmiřtir. 3E ve 4E öđrenme modelleri kullanılarak

yürütülen fen eğitimi alanındaki makale çalışmalarının yıllara göre dağılımı Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. 3E ve 4E öğrenme modelleri ile yürütülen makalelerin yıllara göre dağılımı

Şekil 1’den görüldüğü üzere 3E modeli kullanılarak 2012, 2013 ve 2017 yıllarında birer makale, 4E modeli kullanılarak yapılan makaleler 2006, 2013 ve 2016 yıllarında birer adet olmak üzere toplam üç makale bulunmaktadır. 5E öğrenme modeli kullanılarak yürütülen makale çalışmalarının yıllara göre dağılımı Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. 5E öğrenme modeli kullanılan makalelerin yıllara göre dağılımı

Şekil 2 incelendiğinde, 5E öğrenme modelinin 2006-2021 yılları arasında yayımlanan makalelerde kullanıldığı görülmektedir. 5E öğrenme modelinin 2011 yılında (f=11), 2015 ve 2020 yıllarında (f=10) en çok kullanıldığı görülürken 2006 ve 2008 yıllarında (f=1) en az tercih edilmiştir. 7E öğrenme modeli kullanılarak yürütülen makalelerin yıllara göre dağılımı Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil 3. 7E öğrenme modeli kullanılan makalelerin yıllara göre dağılımı

Şekil 3'ten 7E öğrenme modelinin kullanıldığı makale çalışmalarının en fazla; 2010 (f=2), 2013 (f=2), 2015 (f=2), 2017 (f=2) ve 2018 (f=2) yıllarında olduğu görülürken 2006, 2007 ve 2019 yıllarında yayımlanmış makale çalışmasına rastlanılmamıştır.

Yapılan Çalışmaların Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı

Bu kısımda XE öğrenme modelleriyle yürütülen makalelerde tercih edilen araştırma yöntemine göre dağılımı incelenmiştir. 3E öğrenme modeli kullanılan çalışmaların (Ek-I) üçünde de nicel araştırma yöntemi, 4E öğrenme modeli ile yürütülen üç makalenin (Ek-II) ikisinde nicel yöntem birinde ise karma araştırma yöntemi tercih edilmiştir. 5E öğrenme modeli kullanılarak yürütülen fen eğitimi alanındaki makale çalışmalarının (Ek-III) araştırma yöntemlerine göre dağılımı Şekil 4'te verilmiştir.

- 81 -

Şekil 4. 5E öğrenme modeli kullanılan araştırmaların araştırma yöntemine göre dağılımı

Şekil 4 incelendiğinde, makale çalışmalarda en fazla nicel araştırma yöntemi (f=59) kullanılırken en az tercih karma yöntemin (f=14) tercih edildiği, üç çalışmada ise

yöntemin açıkça belirtilmediği görülmektedir. 7E öğrenme modeli kullan 15 makalenin (Ek-IV) dokuzunda nitel yöntem, altısında ise nicel yöntemin tercih edildiği görülmüştür.

Yapılan Çalışmaların Araştırma Desenine Göre Dağılımı

İçerik analizi yapılan makale çalışmalarının araştırma desenine göre dağılımı incelenmiş ve elde edilen bulgular grafikler halinde sunulmuştur. 3E öğrenme modeli kullanılarak yürütülen üç makalede (Ek-I) yarı deneysel desenin tercih edilirken, 4E öğrenme modeli kullanılan üç makalenin (Ek-II) ikisinde yarı deneysel desen kullanılmıştır. 5E öğrenme modeli kullanılan makalelerdeki (Ek-III) araştırma deseni dağılımı Şekil 5'te verilmiştir.

Şekil 5. 5E öğrenme modeli kullanılan makalelerin araştırma desenine göre dağılımı

- 82 -

Şekil 5'te makale çalışmalarında en fazla yarı deneysel desen (f=63) kullanılırken, sekiz çalışmada durum çalışması kullanılmıştır. 14 araştırmada ise araştırma deseni belirtilmemiştir. 7E öğrenme modeli kullanılan makale çalışmalarının (Ek-IV) araştırma desenine göre dağılımı Şekil 6'da verilmiştir.

Şekil 6. 7E öğrenme modeli kullanılan makalelerin araştırma desenine göre dağılımı

Şekil 6’da, incelenen makalelerde en fazla yarı deneysel desen ($f=7$) kullanılırken, en az durum çalışması ($f=1$) ve tarama ($f=1$) desen kullanıldığı görülmektedir.

Yapılan Çalışmaların Örneklem Grubuna Göre Dağılımı

İncelenen makalelerdeki örneklem grupları incelendiğinde; 3E modeli kullanılan üç makale çalışması (Ek-I) da fen bilimleri öğretmen adayları ile yürütülürken, 4E modelinin kullanıldığı üç makaleden (Ek-II) ikisi 6. Sınıf (Ortaokul) öğrencileri ile biri ise İlkokul öğrencileri ile yürütülmüştür. 5E öğrenme modeli kullanılarak yapılan makale çalışmalarının (Ek-III) örneklem grubuna göre dağılımı Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 7. 5E öğrenme modeli kullanılan makalelerin örneklem grubuna göre dağılımı

Şekil 7 incelendiğinde, en fazla tercih edilen örneklem grubunun 7. sınıf öğrencileri ($f=15$) ve fen bilimleri öğretmen adayları ($f=15$) olduğu, en az çalışmanın yapıldığı örneklem grubunun ise 12. sınıf öğrencileri ($f=1$) ve tıp fakültesi öğrencileri ($f=1$) olduğu görülmektedir. 7E öğrenme modeli kullanılan makale çalışmalarının (Ek-IV) örneklem grubuna göre dağılımı Şekil 8’de verilmiştir.

Şekil 8.7E öğrenme modeli kullanılan makalelerin örneklem grubuna göre dağılımı

Şekil 8'den çalışmalarda en sık tercih edilen örneklem grubunun 11. sınıf öğrencileri ($f=4$) olduğu, okul öncesi öğrencileri, 5, 6, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin birer çalışmada yer aldığı görülmektedir.

Yapılan Çalışmaların Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımları

İçerik analizi yapılan makalelerdeki örneklem büyüklükleri incelenmiş ve bulgular grafikler halinde sunulmuştur. 3E öğrenme modeli kullanılan üç makaledeki örneklem büyüklüğünün 61-80 aralığında, 4E modeli kullanılan üç makalenin ikisinde örneklem büyüklüğü 61-80 aralığında, birinde ise 41-60 aralığında olduğu görülmüştür. 5E öğrenme modeli kullanılan çalışmalardaki örneklem büyüklükleri Şekil 9'da verilmiştir.

Şekil 9. 5E modeli kullanılan makalelerdeki örneklem büyüklüğü dağılımı

Şekil 9'dan 5E modeli kullanılan makale çalışmalarındaki örneklem büyüklüklerinin 41-60 aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Örneklem büyüklüğü 101-120 aralığında dört

makale çalışması yapıldığı, 10 makalede ise örneklem büyüklüğünün belirtilmediği görülmüştür. 7E öğrenme modeli kullanılan makale çalışmalarındaki örneklem büyüklüğü dağılımı Şekil 10'da verilmiştir.

Şekil 10. 7E modeli kullanılan makalelerdeki örneklem büyüklüğü dağılımı

Şekil 10 incelendiğinde, 7E öğrenme modeli kullanılarak yürütülen makale çalışmalarındaki örneklem büyüklüklerinin 21-40 aralığında yoğunlaştığı, örneklem büyüklüğünün 61-80 aralığında olan sadece bir makalenin bulunduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra üç makale çalışmasında örneklem büyüklüğünün belirtilmemiştir.

Yapılan Çalışmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

İncelenen makale çalışmalarında tercih edilen veri toplama araçları incelenmiş, elde edilen bulgular grafikler halinde sunulmuştur. 3E modeli kullanılan üç makalede; tutum ölçeği, algılama ölçeği ve başarı testi kullanılırken 4E modeli kullanılan üç makalede tutum ölçeği, gözlem formu ve başarı testi kullanılmıştır. 5E öğrenme modeli kullanılan makale çalışmalarının veri toplama araçlarına göre dağılımı Şekil 11'de verilmiştir.

Şekil 11. 5E modeli kullanılan çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı

Şekil 11'ten 5E modeli ile yapılan makale çalışmalarda en çok fazla başarı testi ($f=58$), tutum ölçeği ($f=23$) ve görüşme formu ($f=19$) kullanılırken, çalışma yaprakları, yansıtıcı yazılar, örnek olay metni birer kez kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra sekiz çalışmada kullanılan veri toplama aracı belirtilmemiştir. 7E modeli kullanılan makale çalışmalarının veri toplama araçlarına göre dağılımı Şekil 12'te verilmiştir.

Şekil 12. 7E modeli kullanılan çalışmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı

Şekil 12'den, 7E öğrenme modeli kullanılan makale çalışmalarında en sık kullanılan veri toplama araçlarının başarı testi ($f=7$) ve görüşme formu ($f=4$) olduğu, rubrik ve zihin haritasının ise birer kez kullanıldığı görülmektedir. Çalışmaların ikisinde ise kullanılan veri toplama aracı belirtilmemiştir.

Yapılan Çalışmaların Veri Analiz Türlerine Göre Dağılımı

İncelenen makalelerde kullanılan veri analiz türlerine göre dağılımları incelenerek elde edilen bulgular grafikler halinde sunulmuştur. 3E modeli kullanılan üç makalede; t-testi, Kruskal-Wallis testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanıldığı belirlenmiştir. 4E modeli kullanılan üç makale çalışmasının ikisinde t-testi birinde ise frekans dağılımı kullanıldığı görülmüştür. 5E öğrenme modeli kullanılarak yürütülen makale çalışmalarının veri analiz yöntemlerine göre dağılımı Şekil 13'te verilmiştir.

Şekil 13. 5E modeli kullanılan makalelerin veri analiz türlerine göre dağılımı

Şekil 13'te 5E modeli kullanılan makalede veri analiz türü olarak, en fazla t-testi (f=44) ve betimsel analiz (f=19) kullanılırken; Kruskal-Wallis testi, meta-analiz ve dokümana analizi birer kez kullanılmıştır. İncelenen 11 çalışmada ise veri analiz türü belirtilmemiştir. 7E modeli kullanılan makalelerin veri analiz türlerine göre dağılımı Şekil 14'de verilmiştir.

Şekil 14. 7E modeli kullanılan makalelerin veri analiz türlerine göre dağılımı

Şekil 14 incelendiğinde, 7E modeli kullanılan makalelerde kullanılan veri analiz türü olarak en fazla t-testi (f=3) kullanılırken, diğer veri analiz yöntemlerinin birer veya ikişer kez kullanılmış olduğu görülmektedir. Çalışmaların üçünde ise kullanılan veri analiz türü belirtilmemiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Araştırmada, 3E modeli kullanılan ve 2011, 2013 ve 2017 yıllarında yayımlanan üç makaleye, benzer şekilde 4E modeli kullanılan ve 2006, 2013 ve 2016 yıllarında yayımlanan üç makale çalışmasına ulaşılmıştır. 3E ve 4E öğrenme modellerinin kullanıldığı çalışmalarının oldukça sınırlı sayıda kaldığı söylenilebilir. Örnekleme yer alan 5E modelinin kullanıldığı 96 çalışmanın yıllara göre dağılımı incelendiğinde, en fazla 2010, 2015 ve 2020 yıllarında yapıldığı görülmüştür. Alayazındaki benzer çalışmalar incelendiğinde, Şeremet ve ark., (2021) 5E modelini içeren çalışmaların sayısının 2017 yılından itibaren arttığını belirtirken, Ezberci Çevik ve Öner Armağan (2018) ise en fazla çalışmaların 2009, 2010 ve 2014 yıllarında yapıldığını belirtmektedirler. Araştırma sonuçlarının farklılık göstermesi, örneklem gruplarında yer alan bilimsel çalışmaların tür (tez veya makale) ve ulusal/uluslararası olması bakımından farklılık göstermesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu araştırmada 7E modelinin kullanıldığı makale çalışmalarının son yıllarda azalma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bu azalmanın nedeni olarak; 7E modelinin daha fazla ve detaylı uygulama basamakları içerimesi ve bunun da uygulama güçlüğü oluşturduğu yönünde değerlendirilebilir.

Yapılan içerik analizi sonucunda, makale çalışmalarının araştırma yöntemlerine göre dağılımlar incelendiğinde en fazla nicel araştırma yönteminin kullanıldığı tespit edilmiştir. Alan yazında nicel araştırma yöntemlerinin diğer araştırma yöntemlerine göre daha fazla kullanıldığını tespit eden çalışmaların bulunması, araştırmanın bu sonucu ile tutarlılık göstermektedir (Kula ve Sadi, 2016; Oğuzman ve ark., 2021; Solak ve Coştu 2023). Veri toplama süreçlerinin diğer araştırma yöntemlerine göre daha hızlı olması ve verilerin evrene genellenebilirliğinin daha yüksek olması nicel araştırma yöntemlerini tercih sebebi olabilir. Ayrıca yarı deneysel araştırmaların amaç-sonuç ilişkisini tam olarak ortaya koyması açısından da nicel araştırma yönteminin daha fazla tercih edildiği söylenebilir.

Örnekleme yer alan makale çalışmalarındaki araştırma desenleri açısından incelendiğinde, tüm çalışmalarda en fazla yarı deneysel desenin kullanıldığı bulgusu, alan yazındaki benzer içerik analizi çalışmalarının (Ezberci Çevik ve Öner Armağan, 2018; Kula ve Sadi, 2016; Oğuzman ve ark., 2021; Şeremet ve ark., 2021; Solak ve Coştu 2023) bulguları ile benzerlik göstermektedir. Araştırmacıların yarı deneysel desen tercih

etmelerinin nedeni, uygulamalarda XE öğrenme döngülerine uygun hazırlanan etkinliklere öğretim süreçlerinde sıklıkla yer vermek istemeleri şeklinde değerlendirilebilir.

İçerik analizi yapılan makaleler, örneklem grupları açısından değerlendirildiğinde; 5E öğrenme modelinin daha çok ortaokul öğrencileri ve fen bilimleri öğretmen adayları ile 7E modelinin ise lise öğrencileri ile gerçekleştirildiği görülmektedir. Çalışmalar içerisinde ilkokul öğrencileri üzerinde yapılan araştırmaya rastlanılmamıştır. Ayrıca yaklaşımın uygulayıcısı olan fen bilimleri öğretmenleri ile yapılan çalışmaların da sınırlı sayıda olduğu söylenebilir. Araştırma bulguları öğrenme döngüsü modellerinin uygulanması konusunda önemli rol oynayan öğretmen ve öğretmen adayları ile daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Örnekleme yer alan makalelerdeki örneklem büyüklüklerinin; 21-40, 41-60 ve 61-80 kişilik gruplarda dağılım gösterdiği görülmüştür. Araştırmalardaki örneklem sayılarının az olmasında yapılan araştırmalarda çoğunlukla deneysel deseni tercih eden araştırmaların sayısının fazla olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Deneysel araştırmalarda uygulama yapılan sınıfta öğrenci sayısının azlığı nedeniyle sınırlı sayıda örneklem ile çalışma gerçekleştirilmektedir (Fraenkel ve ark., 2012). Ancak nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalarda bulguların genelleme kaygısının olmaması nedeniyle örneklemin küçük gruplardan oluşması beklenen bir durum olduğu söylenebilir.

İncelenen makale çalışmaları veri toplama araçlarına göre dağılımı incelendiğinde, nicel araştırmalarda en fazla bilimsel süreç beceri ölçeği, tutum ölçeği, algılama ölçeği ve başarı testi, nitel araştırmalarda ise çoğunlukla görüşme formu kullanılmıştır. Karma araştırmalarda görüşme formu nicel verileri desteklemek amacıyla kullanıldığı değerlendirilmektedir. Alan yazındaki benzer içerik analizi çalışmalarında (Ezberci Çevik ve Öner Armağan, 2018; Kula ve Sadi, 2016; Oğuzman ve ark., 2021; Şeremet ve ark., 2021; Solak ve Coştu 2023) benzer bulgulara ulaşılması bu çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir.

İncelenen çalışmalarda kullanılan veri analiz türleri açısından değerlendirildiğinde, nicel yöntemin kullanıldığı araştırmalarda daha çok t-testi, ANOVA ve Kruskal-Wallis testi'nin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Alan yazında yer alan benzer çalışmalar

(Ezberci Çevik ve Öner Armağan, 2018; Oğuzman ve ark., 2021; Şeremet ve ark., 2021) incelendiğinde en fazla kullanılan veri analiz türünün t-testi, Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testinin olduğu bulgusu, bu çalışmanın sonuçları paralellik göstermektedir. Deneysel araştırmaların gerçekleştirildiği makalelerin çoğunluğunda verilerin normal dağılım sergilemesi nedeniyle parametrik testler, non-parametric testlere oranla daha fazla kullanılmıştır. Bu analizler sonuçların genellenebilmesi ve geçerliğin artması için araştırmacılar tarafından tercih edilmektedir (Fraenkel ve ark.,2012).

ÖNERİLER

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda gelecek çalışmalar için şu öneriler sunulabilir;

- Bu araştırma sonucunda, karma yöntemin oldukça az kullanıldığı görüldüğünden, bundan sonra nicel ve nitel ağırlıklı çalışmalar yapılarak birbirini destekleyen bulgular ortaya konulabilir.
- Araştırmada incelenen çalışmalarda örneklem grubu olarak anaokulu ve ilkokul öğrencileriyle yürütülen herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Sonraki çalışmalarda farklı örneklem gruplarıyla çalışılarak farklı örneklem düzeylerinde XE öğrenme modellerinin fen konularındaki etkisi araştırılabilir.
- Bu araştırma Dergi Park ve TR Dizininde yer alan makaleleri içermekte ve “Fen Eğitimi, 3E, 4E, 5E ve 7E” anahtar kelimeleri ile sınırlıdır. Benzer çalışmanın uluslararası tez ve makaleler için de yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Açıkgöz, Kamile Ün, (2004). *Aktif öğrenme*. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
- Ananiadou, K. ve Claro, M. (2009). *21st century skills and competences for new millennium learners in oecd countries*. OECD education working papers, No. 41, OECD Publishing.
- Asal, R. (2020). *Mühendislik tasarım temelli fen öğretiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Ayaz, E.(2019). *Mühendislik tasarım temelli fen öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının karar verme, bilimsel yaratıcılık ve tasarım becerilerine etkisi*(Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Bahadır, E.(2020). *6. sınıf fen bilimleri dersinde STEM uygulamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi*. Doktora tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
- Bulut, H., Gürbüz H. (2017). Lise biyoloji dersinde 7E yapılandırmacı yaklaşım öğretim modelinin başarıya etkisinin değerlendirilmesi. *INESJOURNAL*, (10), 94-114.
- Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powell, J. C., Westbrook, A. ve Landes, N. (2006). The BSCS 5E instructional model: Origins and effectiveness. Colorado Springs, 5, 88-98.
- Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. *Eğitim ve Bilim*, 39 (174), 33-38.
- Çepni, S., Şan, H.M., Gökdere, M. ve Küçük, M. (2001). Fen bilgisi öğretiminde zihinde yapılandırma kuramına uygun 7E modeline göre örnek etkinlik geliştirme, Maltepe Üniversitesi, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,183–190, İstanbul.
- Çetin, A. (2016). Fizik dersi durgun elektrik konusunda 5E öğrenme yöntemi ve simülasyonlar ile bir dersin planlanması. *Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 1 (1), 36-41.

- Ezberci Çevik E., Öner Armağan F. (2018). 5E öğrenme döngüsü modeliyle ilgili çalışmalara genel bir bakış. *Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 5 (29), 3818-3836.
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Güven, Ç., Selvi, M. ve Benzer, S. (2018). 7E öğrenme modeli merkezli STEM etkinliğine dayalı öğretim uygulamalarının akademik başarıya etkisi. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6 (STEMES'18), 73-80.
- Kabataş Memiş, E. (2017). Türkiye'de argümantasyon konusunda gerçekleştirilen tezlerin analizi: Bir meta-sentez çalışması. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 6 (1), 47-65.
- Kaya, E. ve Zengin, E. (2018). 5E modelinin hücre bölünmesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. *EKEV Akademi Dergisi*, (73), 415-428.
- Kara, N. A. (2021). Türkiye'de fizik eğitiminin yeri ve önemi. *Milli Kültür Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 50-58.
- Keleş, Y. (2010). Fen eğitiminde öğrenme döngüsü modelleri. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6 (1), 41-51.
- Kılıç Uyar, E. ve Girgin, S. (2016). İnsan ve çevre konularını kavramaya bilgilerin kalıcılığına ve çevreye karşı tutuma JGGSAW tekniğinin etkisi. *e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 3(3), 8-18.
- Koyuncu, M. K. (2023). Türkiye'de matematik felsefesi alanında yapılan çalışmaların incelenmesi: bir meta-sentez çalışması. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 57 (57), 1-26.
- Lawson, A. E., Abraham, M. R. ve Renner, J. W. (1989). *A theory of instruction: using the learning cycle to teach science concepts and thinking skills*. Kansas State University, Manhattan.
- Lin, T.C., Lin, T.J. ve Tsai, C. C. (2014). Research trends in science education from 2008 to 2012: A systematic content analysis of publications in selected journals, *International Journal of Science Education*, 36 (8), 1346-1372.

- Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. *New Directions for Evaluation*, (30), 73-84.
- Maya, I. (2016). Educational indicator sinfluencing countries' achievements according to programme for international stud entassesment results. *Turkish Studies*, 11 (3), 1665- 1684.
- Nakiboğlu, C.ve Şen, A. (2020). Examination of prospective chemistry teachers' opinions about instructionalstrategies and methods that can be used in chemistry laboratories. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 14(1), 717 - 760.
- Oğuzman, T., Metin, M., ve Kaya, H., (2021). Türkiye'deki astronomi eğitimi araştırmalarının incelenmesi: bir betimsel içerik analizi. *Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5 (1), 43-65.
- Senger Cebeci, H. (2007), Yapılandırmacı eğitim yaklaşımları ve bu doğrultuda hazırlanan yeni müfredata ilişkin öğretmen görüşleri (Kars ili örneği). (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.
- Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. *Education for Information*, 22(2), 63-75.
- Solak, B., Coştu, F. (2023). Fen eğitiminde ters yüz edilmiş öğrenme modeli: Bir meta sentez çalışması. *Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*, 4 (1), 107-135.
- Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2012). 5E öğretim modeline dayalı öğretimin öğrencilerin gaz basıncı ile ilgili kavramsal anlamalarına etkisi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 6(1), 220-264.
- Şeremet, Ş., Kızılay, E. ve Öner Armağan, F. (2021). Fen eğitiminde 5E öğrenme modeli ile ilgili çalışmaların incelenmesi. *SDU International Journal of Educational Studies*, 9 (1), 1-16.
- Toprak, F. ve Çelikler, D. (2017). Genel kimya laboratuvarında 3E, 5E öğrenme halkalarının kullanılmasının fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarıları ve kalıcı öğrenmeleri üzerine etkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (43), 209-230.

- Umdu Topsakal, Ü., Çalık, M. ve Çavuş, R. (2012). What trends do Turkish biology education studies indicate?. *International Journal of Environmental and Science Education*, 7(4), 639-649.
- Ültay, E. Ültay, N. ve Dönmez Usta, N. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının “basit elektrik devreleri” konusunda 5E modeli ve REACT stratejisine uygun hazırladıkları ders planlarının incelenmesi. *Kastamonu Education Journal*, 26(3), 855-864.
- Ültay, E., Akyurt, H. ve Ültay, N. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (10), 188-201.
- Yıldızay, Y. ve Çetin, G. (2018). Fen eğitiminde eğitim teknolojileri kullanımı: içerik analizi. *International Journal of Computers in Education*, 1 (2), 21-33.

Ek: İncelenen makale çalışmalarının listesi

I-3E öğrenme modelini içeren makalelerin listesi

- 1- Toprak, F. ve Çelikler, D. (2017). Genel kimya laboratuvarında 3E, 5E öğrenme halkalarının kullanılmasının fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarıları ve kalıcı öğrenmeleri üzerine etkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (43), 209-230.
- 2- Toprak, F. ve Çelikler, D. (2013). Genel kimya laboratuvarında 3E, 5E öğrenme halkalarının kullanılmasının fen bilgisi öğretmen adaylarının fen, kimya ve laboratuvara karşı tutum ile algılarına etkisi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(26), 1-21.
- 3- Toprak, F. ve Çelikler, D. (2012). Genel kimya laboratuvarında 3E, 5E öğrenme halkalarının kullanılmasının fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(22), 85-92.

II-4E öğrenme modelini içeren makalelerin listesi

- 1- Yılmaz, H. ve Çavaş, P. H. (2006). 4-E öğrenme döngüsü yönteminin öğrencilerin elektrik konusunu anlamalarına olan etkisi. *Journal of Turkish Science Education*, 3(1), 2-18.
- 2-Türkmen, H., Topkaç, D. D. ve Yamık, G. A. (2016). İnfomal öğrenme ortamlarına yapılan gezilerin canlıların sınıflandırılması ve yaşadığımız çevre konusunun öğrenilmesine etkisi: tabiat tarihi müzesi ve botanik bahçesi örneği. *Ege Eğitim Dergisi*, 17(1), 174-197.
- 3- Karamustafaoğlu, S. ve Meşeci, B. (2014). Maddenin tanecikli yapısı ünitesine yönelik 4E modeli destekli etkinliklerin bilimsel süreç becerilerine etkisi. *Kuramsal Eğitimbilim Dergisi*, 7(3), 304-321.

III-5E öğrenme modelini içeren makalelerin listesi

- 1- Çetin, A. (2016). Fizik dersi durgun elektrik konusunda 5E öğrenme yöntemi ve simülasyonlar ile bir dersin planlanması. *Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 36-41.
- 2- Akdeniz, A. R., Öztürk, M. ve Bakırcı, H. (2017). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının sekizinci sınıf öğrencilerinin fen dersi akademik başarılarına ve bilginin kalıcılığına etkisi. *HAYEF: Journal of Education*, 14(2), 59-77.
- 3- Pabuçcu, A. ve Geban, Ö. (2015). 5E öğrenme döngüsüne göre düzenlenmiş uygulamaların Asit-baz konusundaki kavram yanlışlarına etkisi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 191-206.
- 4- Aydoğan Kara, N. (2021). Türkiye’de fizik eğitiminin yeri ve önemi. *Milli Kültür Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 50-58.
- 5- Dikici, A., Türker, H. H. ve Özdemir, G. (2010). 5E öğrenme döngüsünün anlamlı öğrenmeye etkisinin incelenmesi. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 3(39), 100-128.
- 6- Bozdoğan, A. E. ve Kavcı, A. (2016). Sınıf dışı öğretim etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki akademik başarılarına etkisi. *Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(1), 13-30.
- 7- Bozdoğan, A. E. ve Altunçekiç, A. (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri. *Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi*, 15(2), 579-590.
- 8- Kocakulah, A. ve Turan, A. (2019). Kavramsal Değişim Yaklaşımı ile Isı Sıcaklık Konusu Öğretiminin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kavramsal Anlamalarına Etkisi, *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 35, 1-17.
- 9- Derman, A. ve Badeli, Ö. (2017). İlkokul 4. Sınıf “saf madde ve karışım” konusunun öğretiminde 5E modeli ile desteklenen bağlam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve fene yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17 (4), 1860-1881.
- 10- Namdar, B., Namdar, A. O. ve Ursavaş, N. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ders Materyallerini Değerlendirmede Belirledikleri ve Kullandıkları Ölçütlerin İncelenmesi. *Ege Eğitim Dergisi*, 18(1), 174-212.
- 11- Koçak, C., ve Önen, A. S. (2012). Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 42(42), 262-273.
- 12- Bıyıklı, C. ve Yağcı, E. (2014). 5E öğrenme modeli’ne göre düzenlenmiş eğitim durumlarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. *Ege Eğitim Dergisi*, 15(1), 45-79.
- 13- Bıyıklı, C., Yağcı, E. (2015). 5E öğrenme modeline göre düzenlenmiş eğitim durumlarının akademik başarı ve tutuma etkisi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(1), 302-325.

- 14- Çömez, CB, Çavumirza, E. ve Yıldırım, M. (2021). Uzaktan eğitimde öğretim baskısı ünitesinde web 2.0 destekli 5E öğrenme modelinin öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisinin incelenmesi. *Katılımcı Eğitim Araştırması*, 9 (1), 73-97.
- 15- Şahin, Ç., Akbulut, H. ve Çepni, S. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerine animasyon, analogi ve çalışma yaprakları ile katı baskı öğretimi. *Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi*, 1 (1), 22-51.
- 16- Şahin, Ç. ve Çepni, S. (2012). 5E öğretim modeline dayalı öğretimin öğrencilerin gaz basıncı ile ilgili kavramsal anlamalarına etkisi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 6(1), 220-264.
- 17- Kaynar, D., Tekkaya, C. ve Çakıroğlu, J. (2009). 5E Öğrenme modelinin öğrencilerin hücre konusundaki başarı ve bilimsel epistemolojik inançlarına olan etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 37, 96-105.
- 18- Benzer, E. (2015). fen bilgisi öğretmen adaylarının 5E'ye dayalı deney tasarlama seviyelerinin ve tasarım hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, (25), 302-328.
- 19- Kılıç Uyar, E. ve Girgin, S. (2016). İnsan ve Çevre Konularını Kavramaya Bilgilerin Kalıcılığına ve Çevreye Karşı Tutuma Jigsaw Tekniğinin Etkisi. *e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 3(3), 8-18.
- 20- Kaya, E. ve Zengin, E. (2018). 5E modelinin hücre bölünmesinin öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. *EKEV Akademi Dergisi*, (73), 415-428.
- 21-Taşlıdere, E. (2021). Kavram karikatürleri ile kavramsal değişim metinlerinin ve simülasyon etkinlikleri ile 5E öğrenme modelinin öğretmen adaylarının dalgalar konusundaki kavramsal anlamaları üzerindeki görece etkililiği. *Katılımcı Eğitim Araştırması*, 8 (4), 215-238.
- 22- Ceylan, E. ve Geban, Ö. (2009). Maddenin yoğun fazları ve çözünürlük kavramlarını anlamada 5E öğrenme modelinin kullanımı ile kavramsal değişimin kolaylaştırılması. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36, 41-50.
- 23- Ültay, E., Ültay, N., ve Dönmez Usta, N. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının “basit elektrik devreleri” konusunda 5E modeli ve REACT stratejisine uygun hazırladıkları ders planlarının incelenmesi. *Kastamonu Education Journal*, 26(3), 855-864.
- 24- Kızılay, E. (2021). Sanal Astronomi Müzesi Tasarlamaya Yönelik Bir STEAM Etkinliği. *Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi*, 4(2), 81-90.
- 25- Feyzioğlu, E. ve Demirci, N. (2014). Sınıf ve fen bilimleri öğretmenlerinin 5e öğrenme modeliyle ilgili bilgileri, farkındalıkları ve görüşleri. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(24), 131-163.
- 26- Feyzioğlu, E.Y. ve Ergin, Ö. (2012). 5E öğrenme modelinin yedinci sınıf öğrencilerinin öğrenmeye yaklaşımlarına etkisi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 6 (1), 23-54.
- 27- Ağgöl Yalçın, F. ve Avinç Akpınar, İ. (2010). Asit-baz konusunun öğretiminde 5E öğrenme modelinin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. *Erzurum Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 3(1), 1-17.

- 28- Şahin, F. ve Gezer, S.U. (2014). Yansıtıcı Sorgulamaya Dayalı Etkinliklerin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Laboratuvarı Kaygılarına ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (27), 25-50.
- 29- Çatalkaya, F. B., Durkan, N. ve Taşkın Ekici, F. (2020). Fen bilimleri dersinde Jigsaw I tekniğinin 7. Sınıf öğrencilerinin iletişim becerilerine etkisi. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 84-102.
- 30- Keleş, F. ve Özenoğlu, H. (2017). Ortaokul öğrencileri için biyolojik çeşitlilik konusunda ders planı tasarlama. *Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 8(2), 41-65.
- 31- Karşlı, F., ve Ayas, A. (2017). Fen bilimleri öğretmen adaylarının kavramsal değişimlerine zenginleştirilmiş laboratuvar rehber materyalinin etkisi: buharlaşma ve kaynama. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 529-561.
- 32- Gülhan, F. ve Şahin, F. Steam (stem+ sanat) eğitimine yönelik etkinlik uygulaması: aynalar ve ışık. *Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)*, 8(2), 111-126.
- 33- Gülhan, F. ve Yurdatapan, M. (2014). 5e modeline uygun araştırma sorgulamaya dayalı etkinliklerin 5. Sınıf öğrencilerinin çevre ile ilgili tutum ve davranışlarına etkisi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(27), 237-258.
- 34- Yeşildağ Hasançebi, F. ve Baydaş Önlü, Ö. (2020). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilişim teknolojileri eğitimlerinin 5E ders planı uygulamalarına yansması. *Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama*, 10(2), 427-451.
- 35- Aksoy, G. ve Gürbüz, F. (2013). 5E modeli'nin öğrencilerin akademik başarılarına etkisine bir örnek: "kuvvet ve hareket" ünitesinde. *Inonu University Journal of The Faculty of Education*, 14(2), 01-16.
- 36- Demircioğlu, G., Demircioğlu, H. ve Vural, S. (2016). 5E öğretim modelinin üstün yetenekli öğrencilerin buharlaşma ve yoğunlaşma kavramlarını anlamaları üzerine etkisi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 24(2), 821-838.
- 37- Sarac, H. ve Bayrak, N. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı 5E modelinin aşamalarını anlama düzeyleri. *Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, (34), 70-89.
- 38- Ayvacı, H. Ş. ve Bakırcı, H. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen öğretim süreçleriyle ilgili görüşlerinin 5E modeli açısından incelenmesi. *Journal of Turkish Science Education*, 9(2), 132-151.
- 39- Ayvacı, H. Ş. ve Yıldız, M. 5E modeline uygun olarak tasarlanan laboratuvar materyaliyle gerçekleştirilen öğretim sürecinin etkililiğinin değerlendirilmesi: ışığın kırılması. *Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi*, 8(1), 1-20.
- 40- Çelik, H. ve Harwanto, U. N. (2015). Atış hareketini inceleyen 5E öğretim modeline uygun öğretim materyalinin geliştirilmesi. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(3), 123-137.

- 41- Tortop, H. S. ve Özek, N. (2013). Proje tabanlı öğrenmede anlamlı alan gezisi; güneş enerjisi ve kullanım alanları konusu. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 44(44), 300-307.
- 42- Aycan, H. Ş., Orhan, T.Y. ve Kaymakçı, G. (2019). 8. sınıf öğrencilerinin gıda boyası farkındalıklarının spektrofotometre kullanımı ile belirlenmesi. *Türkiye Kimya Derneği Dergisi Kısım C: Kimya Eğitimi*, 4 (1), 1-14.
- 43- Artun, H. ve Özsevgeç, T. (2014). 5E öğrenme modeline uygun öğretim materyallerinin öğretmen adaylarının zihinsel modellerine etkisi. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(2), 259-285.
- 44- Bilgin, İ., Ay, Y. ve Coşkun, H. (2016). 5E öğrenme modelinin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin madde konusundaki başarılarına etkisinin ve model hakkında öğrenci görüşlerinin incelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 21(4), 1449-1470.
- 45- Ersoy, İ., Sarıkoç, A., ve Berber, N. C. (2013). 5E modelinin derinleşme aşamasına yönelik olarak elektrik manyetizma konusunda hazırlanan materyallerin etkililiği. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, (35), 144-154.
- 46- Ergin, İ., Kanlı, U. ve Ünsal, Y. (2008). 5E modelinin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutum düzeylerine etkisine bir örnek:“Eğimli fırlatma hareketi”. *Türk Fen Eğitimi Dergisi*, 5(3), 47-59.
- 47- Ergin, İ., Kanlı, U. ve Tan, M. (2007). Fizik eğitiminde 5E modelinin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(2), 191-209.
- 48- Ergin, İ., Ünsal, Y. ve Tan, M. (2006). 5E modelinin öğrencilerin akademik başarısına ve tutum düzeylerine etkisi: “yatay atış hareketi” örneği. *KEFAD*, 7(2), 1-15.
- 49- Çevik, M. ve Şahinkayası, Y. (2021). 5E Modeliyle Geliştirilen Problem Çözme Yazılımının Öğrencilerin Maddenin Halleri Başarısına Etkisi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18 (47), 92-116.
- 50- Erdoğan, M. N. (2018). Yap-boz sınıf ortamında 5e stratejileri kullanılarak elementlerin periyodik sisteminin öğretimi. *Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 12(24), 98-119.
- 51- Aktaş, M. (2013). 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yönteminin biyoloji dersi tutumuna etkisi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(1), 109-128.
- 52- Aktaş, M. (2013). 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yönteminin biyoloji dersi başarısına etkisi. *KEFAD*, 14(3), 37-58.
- 53- Aktaş, M. (2013). 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenmenin biyoloji tutumuna etkisinin cinsiyet bakımından değerlendirilmesi. *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, 32(2), 1-19
- 54- Okur, M. (2021). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mobil teknolojilerin laboratuvar ortamında kullanılmasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. *Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(1), 982-1008.

- 55- Öztürk, M., Akdeniz, A. R., ve Bakırcı, H. (2017). Bilgisayar destekli öğretim uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerine etkisi. *Van Yüzcü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 611-639.
- 56- Metin, M., & Özmen, H. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı kuramın 5E modeline uygun etkinlikler tasarlarken ve uygularken karşılaştıkları sorunlar. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 3(2), 94-123.
- 57- Tüysüz, M. ve Geban, Ö. (2020). The effect of 5E learning cycle and multiple intelligence approach on 9th grade students' achievement, attitude, and motivation toward chemistry on unit of chemical properties. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 9(3), 612-644.
- 58- Ceylan, N. ve Seçken, N. (2019). 5E öğrenme modeline dayalı bilgisayar animasyonları destekli öğretim materyali tasarlama: "Tepkimelerde hız ve denge" ünitesi örneği. *Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 39(3), 1181-1202.
- 59- Hırça, N. Çalık, M., ve Seven, S. (2011). 5E modeline göre geliştirilen materyallerin öğrencilerin kavramsal değişimine ve fizik dersine karşı tutumlarına etkisi: "iş, güç ve enerji" ünitesi örneği. *Türk Fen Eğitimi Dergisi*, 8(1), 139-152.
- 60- Hırça, N., Seven, S. ve Azar, A. (2012). 5E öğrenme modeline dayalı bilgisayar destekli bir öğretim materyali tasarımı: "iş, güç ve enerji" ünitesi örneği. *Teorik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5 (3), 278-291.
- 61- Ültay, N. ve Çalık, M. (2011). 5E modelini REACT stratejisinden ayırt etmek: 'Asitler ve bazlar' konusuna bir örnek. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi*, 5 (2), 199-220.
- 62- Çakır, N.K. ve Güven, G. (2019). 5E öğrenme modelinin akademik başarıya ve fen bilgisi dersine yönelik tutuma etkisi: Bir meta-analiz çalışması. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 48 (2), 1111-1140.
- 63- Akben, N., ve Köseoglu, F. (2010). İlköğretim 5. sınıf yoğunluk konusunda bilimsel sorgulamaya dayalı laboratuvar etkinlik örneği. *Education Sciences*, 5(3), 1281-1289.
- 64- Akben, N. ve Köseoglu, F. (2015). Laboratuvar uygulamalarında sorgulamaya dayalı öğrenme ve 5E modeli: sınıf öğretmeni adayları için bir mesleki gelişim programı. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (JFES)*, 48 (1), 161-198.
- 65- Aydın, N. ve Yılmaz, A. (2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 39(39), 57-68.
- 66- Geren, N. Ö. ve Dökme, İ. (2015). 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarılarına etkisi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 76-95.
- 67- Keleş, Ö. (2011). Öğrenme halkası modelinin öğrencilerin ekolojik ayak izlerini azaltmasına etkisi. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(3), 1143-1160.
- 68- Sadi, Ö. ve Çakıroğlu, J. (2010). Effects of 5E learning cycle on students' human circulatory system achievement. *Journal of Applied Biological Sciences*, 4 (3), 63-67.

- 69- Güneş Koç, R. S. ve Sarıkaya, M. (2020). 5E öğrenme modeli ve bağlam temelli öğretim yönteminin ışık konusunda başarı ve bilgilerin kalıcılığına etkisi. *e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 7, 430-457.
- 70- Benlikaya, R., Kahırman, M., Yılmaz, M. ve Karakoç Topal, O. (2021). 5E öğretim modelinin kavramsal anlama düzeylerine etkisi: temas açısını etkileyen faktörler. *Araştırma ve Deneyim Dergisi*, 6(1), 34-50.
- 71- Çepni, S. ve Çoruhlu, T. Ş. (2014). Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesiâ Ünitesinde Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(2), 343-370.
- 72- Şahingöz, S. (2018). Designing an electrical circuits lesson plan regarding inquiry-based learning through 5e learning cycle. *International Journal of Eurasia Social Sciences*, 9(31), 537-549.
- 73- Yalçın Altun, S., Açıslı, S. ve Turgut, Ü. (2010). 5E öğretim modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel işlem becerilerine ve fizik laboratuvarlarına karşı tutumlarına etkisi. *Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi*, 18(1), 147-158.
- 74- Aydın Ceran, S. ve Ates, S. (2019). The effects of 5E model supported by life based contexts on the conceptual understanding levels measured through different techniques. *Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH)*, 5(2), 227-243.
- 75- Bezen, S. ve Bayrak, C. (2020). Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımı Kullanılarak Öğrencilerin Tutum ve Görüşlerinin Belirlenmesi. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 49 (2), 555-599.
- 76- Sarıkaya, S. ve Akbaş, A. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Giderilmesi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(38), 31-40.
- 77- Çelik, S. A. (2014). Genel fizik laboratuvar uygulamalarında 5E öğrenme modeline göre geliştirilen materyallerin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi. *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, 33(2), 628-641.
- 78- Açıslı, S., Turgut, Ü., Altun Yalçın, S. ve Gürbüz, F. (2009). Elektrik konusunda 5E öğrenme modeline dayalı öğretimin üniversite öğrencilerinin bilimsel işlem becerilerine ve fizik laboratuvarına karşı tutumlarına etkisi. *Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(2), 80-92.
- 79- Er Nas, S. ve Çepni, S. (2011) Derinleşme aşamasına yönelik geliştirilen çalışma yapraklarının etkililiğinin değerlendirilmesi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 9(1), 125-150.
- 80- Er Nas, S., Çoruhlu Şenel, T. ve Çepni, S. (2010). 5E modelinin derinleşme aşamasına yönelik geliştirilen materyalin etkililiğinin değerlendirilmesi. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 29(1), 17-36.

- 81- Er Nas, S., Çoruhlu Şenel, T. ve Çepni, S. (2009). 5E modelinin derinleşme aşamasına ilişkin fen ve teknoloji öğretmenlerinin görüşleri: Trabzon ili örneği. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 17(3), 967-982.
- 82- Kardeş, S., ve Şahin, F. (2020). Bilimsel hikâyelerin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilimin doğasını anlamalarına etkisinin incelenmesi. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (7), 222-234.
- 83- Anagün, S. S. (2010). Kuklaların fen ve teknoloji dersine öğrenci katılımına ve öğrenmeye etkisi. *Education Sciences*, 5(4), 1984-1992.
- 84- Değirmençay, Ş. A. Ve Hun, F. (2020). Probleme dayalı öğrenme yöntemi ile desteklenen 5e öğretim modelinin başarı ve tutuma etkisi. *OPUS International Journal of Society Researches*, 16(29), 1689-1717.
- 85- Kırındı, T. ve İstanbuloğlu, B. (2016). Bilgisayar destekli 5E öğretim modelinin ışık konusunda akademik başarıya etkisi. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, (6), 239-255.
- 86- Şenel Çoruhlu, T., & Çepni, S. (2015). Kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi: “Kuyruklu Yıldız”, “Yıldız Kayması” ve “Meteor” örneği. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 41(41), 139-156.
- 87- Şenel Çoruhlu, T. ve Çepni, S. (2016). Zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisi: astronomi örneği. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 24(4), 1785-1802.
- 88- Demir, Y. ve Emre, İ. (2018). 5E öğrenme modeline uygun etkinliklerin ilköğretim 4. sınıf fen bilimleri dersi öğretimine etkisi. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(3), 573-586.
- 89- Öner, Y.E. ve Yaman, S. (2020). Simülasyon ve animasyon destekli 5E modelinin sınıf öğretmeni adaylarının fen başarılarına ve motivasyonlarına etkisi. *Türkiye İlköğretim Dergisi*, 5(2), 183-193.
- 90- Şahin, Y. İ., ve Değirmençay, Ş. A. (2019). Drama etkinliği ile desteklenen 5E öğretim modelinin fene yönelik tutuma etkisi: maddenin tanecikli yapısı ve karışımlar. *Fen Matematik Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi*, 2(3), 213-221.
- 91- Keleş, Y. (2010). Fen eğitiminde öğrenme döngüsü modelleri. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(1), 41-51.
- 92- Küçük, Z., ve Çalık, M. (2015). Effect of enriched 5Es model on grade 7 students' conceptual change levels: A case of 'electric current' subject. *Adıyaman University Journal of Educational Sciences*, 5(1), 1-28.
- 93- Kılıçlı, Z. Ö., ve Özkan, M. (2017). 5E Modeline uygun olarak hazırlanan öğretim kılavuzuna ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30 (2), 781-803.
- 94- Özbudak, Z. ve Özkan, M. (2014). İnsanda bazı kalıtsal özelliklerin 5E modeline dayalı etkinliklerle öğretimine akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi. *Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 27(1), 185-206.

- 95- Ergin, İ. (2009). 5E modeli'nin öğrencilerin akademik başarısına ve hatırlama düzeyine etkisi: "eğik atış hareketi" örneği. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (18), 11-26.
- 96- Sağdıç, M. ve Bakırcı, H. (2020). Rehberli araştırma sorgulama öğretim yönteminin 7. sınıf öğrencilerinin FeTeMM tutumları üzerindeki etkisi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2), 363-376.

VI-7E öğrenme modelini içeren makalelerin listesi

- 1- Balım, Ag, Türkoğuz, S., Aydın, G. ve Evrekli, E. (2012). Fen ve teknoloji dersi "madde ve ısı" konularında konstrüktivist yaklaşımın 7E modeline dayalı etkinlik planları. *Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1 (1), 128-139.
- 2- Güven, Ç., Selvi, M. ve Benzer, S. (2018). 7E öğrenme modeli merkezli STEM etkinliğine dayalı öğretim uygulamalarının akademik başarıya etkisi. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(STEMES'18), 73-80.
- 3- Şadoğlu, G. P. ve Akdeniz, A. R. (2015). Modern fizik konularının öğretiminde 7E öğrenme modelinin kullanılmasına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, (25), 1-30.
- 4- Çelik, H., ve Özbek, G. (2013). 7E öğretim modelinin hipotez kurma ve değişken belirleme becerileri üzerine etkisi. *Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi*, 31, 13-23.
- 5- Bulut, H., Gürbüz H. (2017). Lise biyoloji dersinde 7E yapılandırmacı yaklaşım öğretim modelinin başarıya etkisinin değerlendirilmesi. *INESJOURNAL*, (10), 94-114.
- 6- Gorecek Baybars, M. ve Kucukozer H. (2018). The effect of 7E learning model on conceptual understandings of prospective science teachers on "de Broglie matter waves" subject. *European Journal of Educational Research*, 7(2), 387-395.
- 7- Tanık Önal, N, Ardiç, M. (2020). Okul öncesi öğrencileri için makey makey ile bir fen etkinliği tasarımı. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 9 (3) , 2225-2236
- 8- Balta, N. ve Sarac, H. (2016). The effect of 7E learning cycle on learning in science teaching: a meta-analysis study. *European Journal of Educational Research*, 5(2), 61-72.
- 9- Gönen, S. ve Kocakaya, S. (2005). Lise-1 öğrencilerinin farklı iki öğretim yöntemine göre fizik başarıları. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(17), 11-19.
- 10- Demirezen, S. ve Yağbasan, R. (2013). 7E modelinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgıları üzerine etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(28-2), 132-151.
- 11- Kocakaya, S. ve Gönen, S. (2010). 7E yapılandırmacı öğrenme modeline göre tasarlanan bilgisayar destekli öğretimin fizik öğretmen adaylarının başarılarına, kavram öğrenmelerine, öz-yeterlik algılarına ve tutumlarına etkisi. *Türkçe Online Uzaktan Eğitim Dergisi*, 11 (3), 206-224.

- 12- Yerdelen Damar, S. ve Eryılmaz, A. (2016). Üst-bilişsel 7E öğrenme döngüsünün öğrencilerin fizikteki epistemolojik anlayışlarına etkisi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 24(2), 603-618.
- 13- Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2008). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki yeterliliği. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 28(1), 91-125.
- 14- Turgut, Ü., Çolak, A. ve Salar, R. (2017). 7E öğrenme modeline uygun olarak çalışma yaprağı hazırlama (elektromanyetizma ünitesi örneği). *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 12(23), 227-251.
- 15- Keleş, Y. (2010). Fen eğitiminde öğrenme döngüsü modelleri. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(1), 41-51.